

ГРНТИ 14.35.00

УДК 37.01-316.36-053.6

ВАК 5.8.7

<https://journal.ushinsky-iro.ru>*Оригинальная статья****Л. Е. Санникова***

Институт развития образования им. К. Д. Ушинского, Ижевск, Россия

larisa@ushinsky-iro.ru

СЕМЕЙНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ КАЧЕСТВО БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ

Аннотация: В статье представлен результат теоретико-эмпирического исследования, направленного на выявление и обоснование педагогических условий, способствующих развитию семейной идентичности слушателей вузов – будущих педагогов. Актуальность проблемы обусловлена трансформацией института семьи, необходимостью подготовки педагогов, способных к духовно-нравственному воспитанию, и социальной потребностью в укреплении семейных ценностей. Теоретическая база исследования опирается на аксиологический, деятельностный и системный подходы, в рамках которых семейная идентичность рассматривается как профессионально-личностное качество, включающее когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты.

В эмпирической части были использованы анкетирование, тестирование, наблюдение, анализ продуктов деятельности, а также методы статистической обработки (критерий f^* – Фишера). Исследование проводилось на базе Института развития образования им. К. Д. Ушинского с 2019 по 2022 гг. Экспериментальная модель включала внедрение учебного модуля, электронного образовательного ресурса и исследовательских практик. Диагностика уровня сформированности семейной идентичности проводилась на всех этапах эксперимента. В результате зафиксирован достоверный рост всех компонентов в экспериментальной группе: особенно значимой оказалась динамика эмоционально-ценностного компонента (с 9,3 % до 41,7 %).

Полученные данные подтвердили гипотезу об эффективности специально организованных педагогических условий в формировании семейной

идентичности. Статья раскрывает практические рекомендации по интеграции семейной тематики в образовательные программы подготовки педагогов и обозначает направления дальнейших исследований: в том числе кросс-культурные и цифровые аспекты трансляции семейных ценностей.

Ключевые слова: семейная идентичность, будущий педагог, педагогические условия, профессионально-личностное развитие, вузовское образование

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Санникова, Л. Е., 2022

Для цитирования: Санникова, Л. Е. Семейная идентичность как профессионально-личностное качество будущего педагога: педагогические условия развития / Л. Е. Санникова // Траектория образования. – 2022. – Т. 1, № 2. – С. 21-45.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.

Original article

L. E. Sannikova

Ushinsky Institute for the Development of Education
Izhevsk, Russia
larisa@ushinsky-iro.ru

FAMILY IDENTITY AS A PROFESSIONAL-PERSONAL QUALITY OF A FUTURE TEACHER: PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR DEVELOPMENT

Abstract: The article presents the results of a theoretical and empirical study aimed at identifying and substantiating pedagogical conditions that contribute to the development of family identity among university students – future teachers. The relevance of the problem is driven by the transformation of the family institution, the need to prepare educators capable of spiritual and moral guidance, and the growing social demand for the preservation of family values. The theoretical framework of the study relies on axiological, activity-based, and systemic approaches, viewing family

identity as a professional and personal quality comprising cognitive, emotional-value, and behavioral components.

The empirical part employed surveys, testing, interviews, observation, analysis of student work, and statistical methods (including Fisher's φ^* criterion). The study was conducted at Ushinsky Institute for the Development of Education from 2019 to 2022. The experimental model included the implementation of a training module, a minor program, an electronic educational resource, and research activities. The level of students' family identity was assessed at various stages. The results showed a statistically significant improvement in all components in the experimental group, with a particularly strong dynamic in the emotional-value component (from 9.3% to 41.7%).

The findings confirm the hypothesis that specially designed pedagogical conditions effectively foster the development of family identity. The article offers practical recommendations for integrating family-related topics into teacher training curricula and outlines future research prospects, including cross-cultural studies and the influence of digital media on the transmission of family values.

Keywords: family identity, future teacher, pedagogical conditions, professional-personal development, university education

The authors declare № conflict of interest

For citation: Sannikova L. E. Family identity as a professional-personal quality of a future teacher: pedagogical conditions for development. Trajectory of educational. 2022. Vol. 1 № 2. Pp. 21-45.

* * *

Введение. Современное российское общество переживает глубокую трансформацию, затрагивающую все сферы жизни, включая институт семьи. Социокультурные изменения, вызванные глобализацией, изменением общественных норм и ценностей, а также ускорением темпов жизни, приводят к дестабилизации семейных структур. Согласно данным Росстата, ВЦИОМ и ФОМ (2018–2022 гг.), наблюдаются устойчивые негативные тенденции: увеличение числа граждан, не вступавших в брак, высокий уровень разводов (более 50 % семей распадается), рост числа неполных семей и снижение рождаемости, в том числе сознательная ориентация на бездетность [3].

Эти процессы не только затрагивают личную сферу граждан, но и порождают широкий общественный запрос на сохранение и укрепление семьи как базового социального института, основанного на традиционных для российского общества ценностях. В ответ на этот вызов государство предпринимает стратегические меры, в том числе нормативные, направленные на поддержку традиционных семейных ценностей. Так, в обновлённой редакции Конституции РФ (2020) закреплено положение о браке как союзе мужчины и женщины и обозначена необходимость защиты семьи, материнства, отцовства и детства. В Указе Президента РФ от 09.11.2022 № 809 подчёркивается значимость преемственности поколений и сохранения духовно-нравственных основ российского общества.

В этой связи возрастает значимость системы образования как фактора, способствующего формированию устойчивых ценностных ориентиров у молодёжи. Именно в стенах ВУЗа происходит не только профессиональная подготовка, но и активная социализация личности, что даёт возможность целенаправленно формировать у слушателей ценности, связанные с будущей семейной жизнью, супружеством и родительством. Как отмечают Н. С. Ливак, А. А. Смирная, А. М. Портнягина: «ориентиры учащейся молодёжи касательно мужских функций в семье сменились ближе к партнёрским ролям, сохранив при этом ориентиры на традиционные семейные роли; что касается женских функций в семье – произошла смена с товарищеских на традиционные» [11]. Особенно это актуально для слушателей педагогических направлений, поскольку они в дальнейшем будут не только обучать, но и воспитывать детей, транслируя собственные ценностные установки в профессиональной деятельности.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 3++) по направлению «Педагогическое образование» прямо указывает на необходимость формирования у будущих учителей способности к духовно-нравственному воспитанию обучающихся (ОПК-4) и к эффективному взаимодействию с участниками образовательного процесса, включая семью

(ОПК-7). Таким образом, развитие семейной идентичности слушателей – будущих педагогов – становится важной задачей вузовского образования.

Семейная идентичность, как особая форма социальной идентичности, представляет собой осознание своей принадлежности к семейной группе, включённость в её ценности, традиции и повседневную практику. Согласно С. С. Строковой, структура семейной идентичности включает когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты, каждый из которых имеет собственные проявления и критерии оценки [16]. Мы считаем, что когнитивный компонент связан с осознанием семейной принадлежности, знанием семейных ролей и норм; эмоционально-ценностный – с отношением к семье и желанием следовать её традициям; поведенческий – с готовностью реализовывать семейные функции и поддерживать устойчивые семейные связи. Формирование этой идентичности способствует не только личностной устойчивости студента, но и развитию таких профессионально значимых качеств, как эмпатия, ответственность, готовность к воспитательному взаимодействию и построению партнёрских отношений с родителями обучающихся.

Таким образом, в условиях трансформации института семьи и повышения требований к воспитательной функции педагога, проблема формирования семейной идентичности будущих учителей приобретает особую значимость и требует научно обоснованных педагогических решений.

Несмотря на высокий уровень государственного внимания к вопросам поддержки семьи и продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей, в системе педагогических исследований и образовательной практики до сих пор наблюдается фрагментарность в подходе к формированию семейной идентичности как значимого личностного и профессионального качества будущих педагогов. Научная проблема настоящего исследования обусловлена противоречием между социальным заказом на сохранение традиционных российских семейных ценностей и недостаточным вниманием к данной теме в педагогической науке и практике подготовки специалистов.

Многочисленные документы федерального уровня, включая «Стратегию развития воспитания в Российской Федерации» (2015), «Концепцию государственной семейной политики в РФ до 2025 года» и Указ Президента РФ № 809 (2022), подчёркивают приоритет семьи как основополагающей социально-культурной среды развития личности. Однако анализ педагогической литературы показывает, что вопросы, касающиеся формирования у слушателей педагогических направлений устойчивых установок на семью, её ценности и традиции, как правило, не выделяются как самостоятельный объект исследования. Они чаще рассматриваются в контексте подготовки к семейной жизни в общем виде или в рамках курсовой тематики, не выходя на уровень формирования профессионально значимого личностного качества.

Научный анализ показывает, что проблематика семейной идентичности в педагогическом образовании практически не получила комплексного теоретико-прикладного осмысления. При том, что в работах С. П. Акутиной [1], Ю. Г. Королёва [6], И. А. Кох [7], Н.Н. Уваровой [17] рассматриваются вопросы ценностного отношения молодёжи к семье, а в исследованиях С. В. Илларионова [2], Е. О. Потапенко и И. А. Комаровой [4] обозначаются подходы к подготовке слушателей к взаимодействию с семьёй, акцент на развитии именно семейной идентичности как целостного феномена с междисциплинарной природой в вузовском образовании остаётся недостаточно выраженным.

Кроме того, в условиях трансформации института семьи, обострения социокультурной неопределённости и размывания традиционных ролей и ценностей, у слушателей наблюдается снижение интереса к созданию семьи и родительству, фрагментарные знания о семейных традициях, отсутствие устойчивых моделей идентификации с семьёй. Как отмечаем М. А. Санников: «именно в семье и только на основе источника тех вечных духовных ценностей, в которых человек лишь и может обрести подлинную цель образования и истинные блага, должно происходить формирование личности» [15]. Всё это требует педагогического сопровождения и специально организованных педагогических условий в образовательной среде ВУЗа, которые в настоящее

время реализуются нерегулярно, зачастую спорадически, и не опираются на системную модель формирования семейной идентичности, основанной на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

Таким образом, основная научная проблема сводится к необходимости определения и обоснования педагогических условий, способствующих формированию и развитию семейной идентичности будущих педагогов в условиях вузовского образования. Это обусловлено наличием ряда противоречий:

- между социальным заказом на воспитание молодёжи в духе традиционных семейных ценностей и недостаточной теоретической и практической проработанностью данной проблемы в педагогике;

- между объективной потребностью в формировании семейной идентичности как компонента профессионального становления будущего педагога и отсутствием специально организованных педагогических условий и моделей, направленных на её развитие.

В условиях трансформации семейных и общественных ориентиров, когда институт семьи сталкивается с кризисом ценностей, особую значимость приобретает задача формирования у будущих педагогов устойчивого и осознанного отношения к семейной жизни. Это отношение не должно быть ситуативным или поверхностным -напротив, оно должно стать частью личностно-профессионального самоопределения педагога, способного не только реализовывать воспитательную деятельность в образовательной среде, но и служить носителем и транслятором базовых семейных ценностей.

В связи с этим, целью данной статьи является теоретическое обоснование и эмпирическая проверка педагогических условий, способствующих развитию семейной идентичности слушателей педагогических направлений подготовки в контексте их личностного и профессионального становления.

Реализация данной цели предполагает анализ феномена семейной идентичности с междисциплинарных и педагогических позиций, определение её структуры, компонентов и критериев сформированности (Н. В. Антоновой, С. В.

Небрatenко, С. С. Строковой и др.). В педагогической и смежной научной литературе понятие «семейная идентичность» трактуется по-разному. В социологическом дискурсе Н. В. Кулаженковой [9] и В. Г. Шубович [18] рассматривают её как осознание принадлежности к определённой семейной общности, идентификация с семейными ролями и укладами. В психологии Е. А. Грушина и В. С. Мухина [12] семейную идентичность связывают с эмоционально-ценностным принятием семейных норм, формированием чувства «Мы» в контексте семейной системы. В педагогике (Н. В. Антонова [19], С. В. Небрatenко [13], С. С. Строкова [16]) семейная идентичность рассматривается как компонент личностной и профессиональной структуры личности будущего педагога, связанный с его готовностью к воспроизводству и трансляции семейных ценностей в образовательной среде. Обобщая подходы, автор определяет семейную идентичность как устойчивое интегративное образование личности, включающее когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты, развивающееся под влиянием педагогических условий и социокультурного контекста.

Методы. Педагогическое исследование основывается на совокупности научных подходов, обеспечивающих целостное понимание процесса формирования семейной идентичности как интегративного личностного и профессионального качества будущего педагога. В качестве методологического фундамента выступает аксиологический подход, рассматривающий семью как высшую социальную и культурную ценность (В. П. Тугаринов, А. С. Злобин, В. Г. Воронцова). Именно через призму аксиологии осуществляется раскрытие содержания семейной идентичности как процесса интериоризации устойчивых норм, ролей и смыслов, присущих традиционной семейной культуре. Аксиологическая перспектива позволяет интерпретировать семейную идентичность не только как продукт социальной адаптации, но и как результат осознанного личностного выбора, происходящего в педагогически организованной среде.

Вторым методологическим основанием исследования выступил деятельностный подход, концептуализированный в трудах С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Л. С. Выготского, и получивший развитие в современной образовательной психологии и педагогике. Согласно данному подходу, формирование личностных качеств происходит в процессе активной деятельности субъекта, включающей ценностно нагруженные формы учебного, коммуникативного и исследовательского взаимодействия. В контексте формирования семейной идентичности это означает необходимость организации образовательного пространства, в котором студент может не только познавать ценности семьи, но и проживать их через проектную, исследовательскую и рефлексивную деятельность, направленную на осмысление своего отношения к семье, ролей родителя, супруга, ребёнка.

Системный подход, развиваемый в работах И. В. Блауберга, В. Г. Афанасьева, В.П. Беспалько, дополняет методологическую базу настоящего педагогического исследования, позволяя выстроить модель формирования семейной идентичности как целостную структуру, включающую взаимосвязанные цели, содержание, формы, методы и результат. Благодаря системному подходу модель приобретает логическую завершённость, что обеспечивает не только её теоретическую воспроизводимость, но и практическую реализуемость в условиях современного вуза.

Для достижения цели исследования был применён комплекс методов, включающих как теоретический, так и эмпирический уровни анализа. Теоретический уровень охватывал анализ, синтез и интерпретацию философских, психологических, социологических и педагогических источников, а также изучение нормативно-правовых актов в сфере семейной и образовательной политики. На эмпирическом уровне использовались методы педагогического эксперимента, анкетирования, психодиагностического тестирования, экспертных интервью, анализа продуктов деятельности слушателей и педагогические наблюдения. Для количественной оценки достоверности различий между экспериментальной и контрольной группами

применялся статистический критерий F^* (угловое преобразование Фишера), что обеспечивало строгость интерпретации результатов и позволило выявить значимые изменения в структуре семейной идентичности слушателей под воздействием разработанных педагогических условий.

Эмпирическая часть исследования проводилась на базе Института развития образования им. К. Д. Ушинского в течение трёх лет (2019–2022 гг.) и включала три основных этапа:

1. Констатирующий этап (2019–2020 гг.): постановка научной задачи, изучение теоретических основ, формулировка гипотезы и основных понятий, диагностическое обследование уровня сформированности семейной идентичности слушателей.
2. Формирующий этап (2020–2021 гг.): разработка и реализация педагогической модели, внедрение учебного курса «Взаимодействие семьи и образовательной организации», создание электронного образовательного ресурса, организация исследовательской деятельности слушателей.
3. Контрольный этап (2021–2022 гг.): повторная диагностика, анализ полученных результатов, формулировка выводов и обоснование эффективности модели.

В исследовании приняли участие контрольная (24 человек) и экспериментальная (26 человек) группы слушателей педагогических направлений профессиональной подготовки. Контрольная группа обучалась по традиционной программе, в то время как в экспериментальной были реализованы специально разработанные педагогические условия, направленные на развитие семейной идентичности.

Разработанная авторская модель развития семейной идентичности будущих педагогов включает пять взаимосвязанных блоков:

1. Целевой блок – определяет основную цель: развитие семейной идентичности как профессионально-личностного качества на основе традиционных семейных ценностей.

2. Концептуальный блок – включает методологические основания (аксиологический подход) и принципы: диалогичности, этнопедагогике, системности и актуализации семейной памяти.

3. Содержательный блок – описывает учебно-исследовательскую деятельность: модуль «Взаимодействие семьи и образовательной организации».

4. Организационно-деятельностный блок – включает формы, методы и средства: мини-лекции, кейс-методы, ролевые игры, проекты, работа с художественными текстами и нормативными документами.

5. Результативно-диагностический блок – содержит критерии и показатели сформированности семейной идентичности, а также диагностические инструменты для начальной и итоговой оценки изменений.

В модели также реализуются принципы диалогичности (внутренний и межкультурный диалог ценностей), этнопедагогике (включение традиций народной культуры в воспитательный процесс), системности (взаимосвязь всех компонентов), а также принцип актуализации семейной памяти как важного элемента межпоколенческой преемственности.

Результаты. На констатирующем этапе педагогического исследования была проведена диагностика уровня сформированности семейной идентичности слушателей педагогических направлений подготовки. Диагностические методы были направлены на выявление степени развития трёх компонентов семейной идентичности:

- когнитивного (знания о семейной истории, традициях, основах семейной педагогики);
- эмоционально-ценностного (ценностное отношение к семье, эмоциональная привязанность, удовлетворённость семейными отношениями);
- поведенческого (готовность к семейной жизни, участие в семейных делах, стремление сохранить семейные традиции).

Каждый из обозначенных компонентов семейной идентичности оценивался по определённым критериям. Уровни сформированности компонентов семейной идентичности оценивались по разработанным шкалам.

Высокий уровень когнитивного компонента включал чёткие знания об основах семейной педагогики, умение анализировать семейные роли и традиции. Средний – поверхностное понимание и фрагментарные знания. Низкий – отсутствие представлений о значении семьи. По эмоционально-ценностному компоненту высокий уровень включал выраженную привязанность к родителям, принятие семейных норм, чувство гордости за свою семью. Поведенческий компонент оценивался по готовности к выполнению семейных ролей, участию в семейной жизни и ответственности за будущую семью. Например, высокий уровень когнитивного компонента предполагал знание теоретических основ семейной педагогики, истории своей семьи, понимание роли семьи в воспитании. Эмоционально-ценностный компонент включал удовлетворённость семейными отношениями, стремление сохранить семейные традиции. Поведенческий компонент отражал готовность к реализации семейных функций: эмоциональной, воспитательной, экономической. Первичная диагностика показала (рис. 1), что у значительной части слушателей как контрольной, так и экспериментальной группы семейная идентичность находилась на низком или среднем уровне. Так, на начальном этапе исследования высокий уровень когнитивного компонента семейной идентичности был выявлен лишь у 12,7 % слушателей, эмоционально-ценностного – у 9,3 %, а поведенческого – у 7,8 %. Основная часть слушателей (более 60 %) демонстрировала средний уровень сформированности, что выражалось в обобщённых представлениях о семье, отсутствии чёткой самоидентификации с семейными ролями и низкой мотивации к будущему супружеству и родительству. Это подтвердило необходимость целенаправленного педагогического воздействия. Причинами низкой выраженности компонентов семейной идентичности стали слабое знание истории семьи, фрагментарность представлений о семейных ролях, а также противоречие между осознанием ценности семьи и установками на личностную реализацию и профессиональный успех, преобладающими в иерархии ценностей слушателей.

Рисунок 1

Уровень сформированности компонентов семейной идентичности слушателей
(начальный этап исследования, в %)

Figure 1

Level of Formation of Family Identity Components among Students (Initial Stage of
the Study, in %)

Источник: составлено и рассчитано автором в MS Excel.

Source: Compiled and calculated by the author in MS Excel.

Особенно слабо были выражены эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты, что подтверждает актуальность целенаправленного педагогического воздействия.

В рамках формирующего этапа была внедрена система педагогических условий, способствующих развитию семейной идентичности:

1. Учебный модуль «Взаимодействие семьи и образовательной организации» был введён в основную образовательную программу. Его содержание направлено на формирование у слушателей знаний о семейных отношениях, детско-родительском взаимодействии, роли педагога в воспитательном процессе совместно с семьёй.

2. Электронный образовательный ресурс, созданный в ходе реализации педагогической модели, включал лекционные материалы, творческие задания, методики самоанализа, а также банк художественных и документальных материалов, направленных на интериоризацию традиционных семейных ценностей.

На заключительном этапе педагогического исследования были подведены итоги реализации модели и проведена повторная диагностика. Результаты показали достоверное повышение уровня сформированности семейной идентичности в экспериментальной группе по всем трём компонентам:

- Уровень когнитивного компонента повысился за счёт систематического усвоения знаний о семейных ролях, традициях, механизмах воспитания в семье.
- Эмоционально-ценностный компонент усилился благодаря включённости слушателей в практико-ориентированные формы работы, отражающие значимость семьи как ценности.
- Поведенческий компонент продемонстрировал положительную динамику, выражающуюся в осознанной готовности слушателей к созданию семьи, сохранению родовых традиций, участию в воспитании младших членов семьи.

Количество слушателей с высоким уровнем когнитивного компонента увеличилось до 38,2 %, эмоционально-ценностного – до 41,7 %, поведенческого – до 36,5 %. Особенно заметна динамика по критериям: «осознание значимости семейной истории», «готовность к будущему родительству», «участие в семейных делах» (рис. 2). В контрольной группе таких изменений не зафиксировано. Различия между группами были статистически значимы ($F_{эмоц} = 2,41$; $F_{пов} = 2,67$ при $p < 0,01$). Применение критерия F^* (углового преобразования Фишера) подтвердило статистическую значимость различий между экспериментальной и контрольной группами, особенно по эмоционально-ценностному компоненту ($F_{эмоц} = 2,41$ при $p < 0,01$) и поведенческому ($F_{пов} = 2,67$ при $p < 0,01$).

Рисунок 2

Рост уровня сформированности семейной идентичности в экспериментальной группе слушателей (в %)

Figure 2

Increase in the Level of Formation of Family Identity in the Experimental Group of Students (in %)

Источник: составлено и рассчитано автором в MS Excel.

Source: Compiled and calculated by the author in MS Excel.

Таким образом, результаты исследования убедительно демонстрируют эффективность разработанной системы педагогических условий и подтверждают гипотезу о возможности формирования семейной идентичности слушателей в процессе целенаправленной педагогической деятельности.

Обсуждение. Проведённый анализ динамики сформированности семейной идентичности слушателей показал, что наибольшее влияние на изменение её компонентов оказали интеграция аксиологически ориентированных учебных модулей и включение слушателей в исследовательскую и практико-

ориентированную деятельность, направленную на осмысление семейных ценностей.

Особенно значимым оказался модуль «Взаимодействие семьи и образовательной организации», позволивший слушателям не только получить знания о модели современной семьи и воспитания в семейной среде, но и сформировать личностное осмысление значимости взаимодействия школы и семьи в педагогическом процессе. Этот курс затронул когнитивный компонент семейной идентичности, расширив представления о ценностях, нормах, роли педагога в воспитательной работе с семьёй.

Поведенческий компонент получил развитие благодаря исследовательской и волонтерской активности слушателей: участие в конференциях, круглых столах, семинаров и вебинаров, а также подготовки публикаций. Эти формы работы активизировали внутреннюю мотивацию к изучению семейной тематики и личному моделированию образа собственной будущей семьи.

Таким образом, именно многоуровневая интеграция семейной тематики в образовательную среду вуза, сочетающая учебную, исследовательскую и воспитательную деятельность, позволила добиться комплексного формирования всех компонентов семейной идентичности.

Сравнительный анализ с результатами исследований в области семейных установок и воспитания проводимых С. П. Акутиной [1], Ю. Г. Королёвой [6], Н. Н. Уваровой [17], К. Е. Кузьминой [8] показывает, что большинство существующих подходов рассматривают ценности семьи и готовность к семейной жизни как отдельные аспекты воспитательного процесса. В отличие от них, данное исследование акцентирует внимание на семейной идентичности как целостном профессионально-личностном качестве, включающем когнитивную, эмоциональную и поведенческую составляющие.

Вклад настоящего педагогического исследования заключается в разработке системной педагогической модели, ориентированной на развитие семейной идентичности слушателей как будущих субъектов воспитания, взаимодействующих с семьями обучающихся. Это расширяет теоретико-

педагогические основания подготовки современного педагога и соотносится с идеями В. С. Мухиной [12], С. В. Небрятенко [13], С. С. Строковой [16а] об идентичности как формирующемся в процессе социализации компоненте личности. В теоретическом плане предложенная модель дополняет научные представления о механизмах формирования социальной и профессиональной идентичности, интегрируя понятие семейной идентичности как самостоятельную педагогическую категорию. В отличие от фрагментарных исследований, работа представляет системный подход, объединяющий аксиологические, деятельностные и культурологические аспекты в единую педагогическую концепцию.

Таким образом, педагогическое исследование позиционирует себя в научном поле на стыке педагогики идентичности, семейной педагогики и высшего образования, предлагая обоснованный путь интеграции этих направлений в подготовку будущих педагогов.

Несмотря на убедительные результаты, исследование имеет ряд ограничений, которые необходимо учитывать:

1. Территориальная ограниченность – экспериментальная работа проводилась в одном вузе, что снижает возможность универсализации результатов на другие регионы с отличающейся образовательной или социокультурной спецификой.

2. Выборка – участие принимали преимущественно слушатели педагогических направлений, что ограничивает масштабирование модели на слушателей других специальностей. Дополнительными барьерами внедрения модели могут стать устойчивые установки слушателей на индивидуализм, карьероцентричность, а также недоверие к семейной модели, сформированное под влиянием личного негативного семейного опыта. В некоторых случаях наблюдается сопротивление теме как «вмешательству в личную сферу», что требует педагогически тактичного подхода, гибкой подачи материала и индивидуализации образовательного маршрута.

3. Продолжительность эксперимента – хотя исследование охватывало три года, глубокие изменения в установках, особенно поведенческих, требуют более длительного отслеживания для анализа устойчивости результатов.

Эти ограничения открывают возможности для дальнейших исследований, включая кросс-региональное и кросс-дисциплинарное сравнение эффективности разработанной модели.

Заключение. Проведённое педагогическое исследование подтвердило гипотезу о том, что развитие семейной идентичности слушателей педагогических направлений подготовки возможно при наличии специально организованных педагогических условий в вузовской образовательной среде. Полученные результаты убедительно продемонстрировали, что комплексное воздействие на когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты семейной идентичности позволяет достичь устойчивых положительных изменений. Студенты, включённые в специально разработанную модель, демонстрировали осмысленное принятие семейных ценностей, рост интереса к семейной истории, стремление к созданию собственной семьи и готовность к взаимодействию с семьями обучающихся в будущем.

Семейная идентичность в рамках данного исследования рассматривается как значимое профессионально-личностное качество педагога. Её наличие усиливает воспитательный потенциал будущего учителя, обеспечивает более глубокое понимание ценности семьи как института социализации и формирует готовность к работе с родителями учащихся на основе взаимного уважения, поддержки и партнёрства. Развитие семейной идентичности становится не только фактором личностного роста студента, но и ресурсом его профессионального становления.

В условиях современных социокультурных вызовов, сопровождаемых трансформацией семейных форм, размыванием ценностных ориентиров и ростом числа неполных и нестабильных семей, образовательная среда вуза может и должна быть использована как пространство формирования

осознанного отношения к семье. Практика показала, что внедрение аксиологически насыщенных учебных курсов, таких как «Взаимодействие семьи и образовательной организации, позволяет активизировать личностную рефлексию слушателей, вовлечь их в исследовательскую деятельность и обеспечить эмоционально значимый контакт с семейной тематикой.

Представленные результаты целесообразно использовать при проектировании новых образовательных программ подготовки педагогов, в том числе в контексте обновлённого ФГОС 4+, где всё большее внимание уделяется воспитательной функции школы и педагогической деятельности. Включение тематики семейной идентичности в учебные курсы, практикумы, стажировки и цифровые образовательные ресурсы позволит не только усилить воспитательный компонент подготовки, но и дать слушателям возможность личного выбора и самоопределения в вопросах будущей семейной жизни. Кроме того, разработанные подходы могут быть востребованы в системе повышения квалификации педагогов и кураторов, обеспечивая их готовность к эффективному взаимодействию с семьями учащихся.

Ограничениями данного исследования следует считать его проведение в рамках одного вуза, ограниченную территориальную выборку и специфическую профессиональную направленность участников. Тем не менее, эти ограничения открывают перспективы дальнейших научных поисков. Актуальными направлениями представляются изучение семейной идентичности у педагогов в ходе их профессиональной деятельности, влияние цифровой среды и медиакультуры на формирование семейных установок у молодёжи, а также кросс-культурные исследования, способные выявить универсальные и уникальные компоненты семейной идентичности в разных социальных и образовательных контекстах. Кроме того, перспективным направлением исследований является оценка эффективности цифровых форматов (электронных курсов, онлайн-семинаров, кейс-платформ) в формировании семейной идентичности, а также изучение влияния новых форматов семейных моделей (например, однополых, патрилинейных, «планируемо-бездетных»

союзов) на содержание семейной идентичности у молодёжи. Формирование семейной идентичности будущих педагогов – важный вектор развития современного образования, отвечающий запросам общества, государства и самого человека как личности, профессионала и гражданина.

Список источников

1. Акутина С. П. Современная студенческая семья: ценностные аспекты и жизненные стратегии // Социодинамика. 2020. № 8. С. 1-13. <https://doi.org/10.25136/2409-7144.2020.8.31890>, <https://elibrary.ru/utxmiq>
2. Илларионова Л. П. Профессионально-этическая культура социального педагога и основы ее формирования в вузе // Человеческий капитал. 2012. № 2(38). С. 73-75. <https://elibrary.ru/tfenan>
3. Кашепов А. В. 30 лет без СССР. Часть 3. Демографический кризис // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 11-2. С. 233-240. <https://doi.org/10.17513/vaael.2556>, <https://elibrary.ru/dykwke>
4. Комарова И. А., Потапенко Е. О. Изучение критериев готовности студенческой молодежи к семейной жизни // Современная семья и проблемы семейного воспитания : сборник научных статей II Международной научно-практической конференции, Могилев, 20 марта 2012 года. Могилев: Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, 2012. С. 439-442. <https://elibrary.ru/ukyion>
5. Комарова И. А. Проблемы семьи и семейного воспитания в университетской подготовке специалистов // Современная семья и проблемы семейного воспитания : сборник научных статей II Международной научно-практической конференции, Могилев, 20 марта 2012 года. Могилев: Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, 2012. С. 41-43. <https://elibrary.ru/ukvrjr>
6. Королева Ю. Г. Семья в системе ценностных ориентаций студентов // Вестник Новгородского государственного университета. 2008. № 45. С. 46-49. <https://elibrary.ru/munzyp>

7. Кох И. А., Алексеева Л. А. Терминальные и инструментальные ценности в структуре профессионально-ценностных ориентаций студенческой молодежи // Вопросы управления. 2018. № 2(51). С. 103-107. <https://elibrary.ru/uznayn>
8. Кузьмина К. Е. Особенности образа семьи и семейных отношений у молодёжи // Социально-психологические проблемы ментальности / менталитета. 2018. № 14. С. 40-46. <https://elibrary.ru/yrovsh>
9. Кулаженкова Н. В. К вопросу о трансформации семейных ценностей в современном российском обществе // Вестник государственного и муниципального управления. 2015. № 1(16). С. 18-27. <https://doi.org/10.12737/11666>, <https://elibrary.ru/uawhsh>
10. Леонтьев Д. А. Психология смысла : Природа, структура и динамика смысловой реальности. Москва : Смысл, 1999. 486 с.
11. Ливак Н. С., Смирная А. А., Портнягина А. М. Педагогические технологии приобщения современной молодежи к семейным ценностям // Образовательный вестник Сознание. 2020. Т. 22, № 11. С. 61-64. <https://doi.org/10.26787/nydha-2686-6846-2020-22-11-61-64>, <https://elibrary.ru/asavpc>
12. Мухина В. С. Проблемы генезиса личности : учеб. пособие к спецкурсу. – М. : МГПУ, 1985. 103 с.
13. Небрятенко С. В. Педагогические аспекты становления социальной идентичности // Вестник МГПУ. Серия: Педагогика и психология. 2009. № 1. С. 91-94. <https://elibrary.ru/mlkewh>
14. Санников М. А. К вопросу о формировании духовно-нравственной личности в семье // Acta Eruditorum. 2011. № 9. С. 51-52. <https://elibrary.ru/gymkqv>
15. Строкова С. С. Структурно-функциональные характеристики семьи и особенности семейной идентичности у подростков // Консультативная психология и психотерапия. 2016. Т. 24, № 2(91). С. 29-46. <https://doi.org/10.17759/cpp.2016240203>, <https://elibrary.ru/weancd>
16. Уварова Н. Н. Современное студенчество и его ценностное отношение к семье // Прикладная психология и психоанализ. 2012. № 3. С. 11. <https://elibrary.ru/qbniqz>

17. Шубович В. Г., Шубович М. М., Карзанова А. О. Формирование семейных ценностей у будущих специалистов по социальной работе в вузе // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2021. Т. 10, № 4(37). С. 118-122. <https://doi.org/10.26140/anip-2021-1004-0030>, <https://elibrary.ru/azjvjj>
18. Antonova N. V. Problems of Personal Identity in Contemporary Psychoanalysis, Interactionism and Cognitive Psychology // Вопросы психологии. 1996. № 1. Р. 131-143. <https://elibrary.ru/moulbv>

Информация об авторе

Санникова Лариса Ерославовна – первый проректор, Институт развития образования им. К. Д. Ушинского, larisa@ushinsky-iro.ru

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Поступила в редакцию: 05.02.2022

В окончательном варианте: 14.04.2022

References

1. Akutina S.P. Sovremennaya studencheskaya sem'ya: tsennostnye aspekty i zhiznennye strategii. Sotsiodinamika = Sociodynamics, 2020, no. 8, pp. 1-13. (In Russ.) <https://doi.org/10.25136/2409-7144.2020.8.31890>, <https://elibrary.ru/utxmiq>
2. Illarionova L.P. Professional'no-eticheskaya kul'tura sotsial'nogo pedagoga i osnovy ee formirovaniya v vuze. Chelovecheskii kapital = Human Capital, 2012, no. 2(38), pp. 73-75. (In Russ.) <https://elibrary.ru/tfenan>
3. Kashepov A.V. 30 let bez SSSR. Chast' 3. Demograficheskii krizis. Vestnik Altaiskoi akademii ekonomiki i prava = Bulletin of the Altai Academy of Economics

- and Law, 2022, no. 11-2, pp. 233-240. (In Russ.) <https://doi.org/10.17513/vaael.2556>,
<https://elibrary.ru/dykwke>
4. Komarova I.A., Potapenko E.O. Izuchenie kriteriev gotovnosti studencheskoi molodezhi k semei noi zhizni. Sovremennaya sem'ya i problemy semeinogo vospitaniya : sbornik nauchnykh statei II Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Mogilev, 20 marta 2012 goda. Mogilev, Mogilevskii gosudarstvennyi universitet imeni A. A. Kuleshova Publ., 2012, pp. 439-442. (In Russ.)
<https://elibrary.ru/ukyion>
5. Komarova I.A. Problemy sem'i i semeinogo vospitaniya v universitetskoj podgotovke spetsialistov. Sovremennaya sem'ya i problemy semeinogo vospitaniya : sbornik nauchnykh statei II Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Mogilev, 20 marta 2012 goda. Mogilev, Mogilevskii gosudarstvennyi universitet imeni A.A. Kuleshova Publ., 2012, pp. 41-43. (In Russ.) <https://elibrary.ru/ukvrjr>
6. Koroleva Yu.G. Sem'ya v sisteme tsennostnykh orientatsii studentov. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Novgorod State University, 2008, no. 45, pp. 46-49. (In Russ.) <https://elibrary.ru/munzyp>
7. Kokh I.A., Alekseeva L.A. Terminal'nye i instrumental'nye tsennosti v strukture professional'no-tsennostnykh orientatsii studencheskoi molodezhi. Voprosy upravleniya = Management Issues, 2018, no. 2(51), pp. 103-107. (In Russ.)
<https://elibrary.ru/uznayn>
8. Kuz'mina K.E. Osobennosti obraza sem'i i semeinykh otnoshenii u molodezhi. Sotsial'no-psikhologicheskie problemy mental'nosti / mentaliteta = Socio-Psychological Problems of Mentality, 2018, no. 14, pp. 40-46. (In Russ.)
<https://elibrary.ru/yrovsh>
9. Kulazhenkova N.V. K voprosu o transformatsii semeinykh tsennostei v sovremennom rossiiskom obshchestve. Vestnik gosudarstvennogo i munitsipal'nogo upravleniya = Bulletin of State and Municipal Administration, 2015, no. 1(16), pp. 18-27. (In Russ.) <https://doi.org/10.12737/11666>, <https://elibrary.ru/uawhsh>
10. Leont'ev D.A. Psikhologiya smysla : Priroda, struktura i dinamika smyslovoi real'nosti. Moscow, Smysl Publ., 1999. 486 p. (In Russ.)

11. Livak N.S., Smirnaya A.A., Portnyagina A.M. Pedagogicheskie tekhnologii priobshcheniya sovremennoi molodezhi k semeinym tsennostyam. *Obrazovatel'nyi vestnik Soznanie = Educational Bulletin Consciousness*, 2020, vol. 22, no. 11, pp. 61-64. (In Russ.) <https://doi.org/10.26787/nydha-2686-6846-2020-22-11-61-64>, <https://elibrary.ru/asavpc>
12. Mukhina V.S. *Problemy genezisa lichnosti : ucheb. posobie k spetskursu*. Moscow, MGPU Publ., 1985. 103 p. (In Russ.)
13. Nebratenko S.V. Pedagogicheskie aspekty stanovleniya sotsial'noi indentichnosti. *Vestnik MGPU. Seriya: Pedagogika i psikhologiya = Vestnik MGPU. Series: Pedagogy and Psychology*, 2009, no. 1, pp. 91-94. (In Russ.) <https://elibrary.ru/mlkcwh>
14. Sannikov M.A. K voprosu o formirovanii dukhovno-nravstvennoi lichnosti v sem'e. *Acta Eruditorum*, 2011, no. 9, pp. 51-52. (In Russ.) <https://elibrary.ru/gymkqv>
15. Strokova S.S. Strukturno-funktsional'nye kharakteristiki sem'i i osobennosti semeinoi indentichnosti u podrostkov. *Konsul'tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya = Counseling Psychology and Psychotherapy*, 2016, vol. 24, no. 2(91), pp. 29-46. (In Russ.) <https://doi.org/10.17759/cpp.2016240203>, <https://elibrary.ru/weancd>
16. Uvarova N.N. *Sovremennoe studenchestvo i ego tsennostnoe otnoshenie k sem'e. Prikladnaya psikhologiya i psikhoanaliz = Applied Psychology and Psychoanalysis*, 2012, no. 3, p. 11. (In Russ.) <https://elibrary.ru/qbniqz>
17. Shubovich V.G., Shubovich M.M., Karzanova A.O. Formirovanie semeinykh tsennostei u budushchikh spetsialistov po sotsial'noi rabote v vuze. *Azimut nauchnykh issledovaniy: pedagogika i psikhologiya = Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology*, 2021, vol. 10, no. 4(37), pp. 118-122. (In Russ.) <https://doi.org/10.26140/anip-2021-1004-0030>, <https://elibrary.ru/azjvjj>
18. Antonova N.V. *Problems of Personal Identity in Contemporary Psychoanalysis, Interactionism and Cognitive Psychology. Voprosy psikhologii*, 1996, no. 1, pp. 131-143. <https://elibrary.ru/moulbv>

About the authors:

Larisa E. Sannikova – First Vice-Rector, Ushinsky Institute of Education
Development, larisa@ushinsky-iro.ru.

All authors have read and approved the final manuscript.

Received by the editorial office: 05.02.2022

In the final version: 14.04.2022